

Stanowiska *Eresus kollari* Rossi, 1846 na wrzosowiskach Borów Dolnośląskich

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19467333>

GRZEGORZ KOLAGO

ul. Czarnieckiego 5/8, 30-536 Kraków, Polska, e-mail: grzegorz.kolago@gmail.com

ABSTRACT. Localities of *Eresus kollari* Rossi, 1846 in the heathlands of the Lower Silesian Forests.

This paper presents new records of *Eresus kollari* from Lower Silesia (South-west Poland). The author also discusses the hypothesis that a historical record from the region concerns *Eresus sandaliatus*. Additionally, other species found in heathland habitats are listed, including rare taxa such as *Berlandina cinerea*, *Rhysodromus histrio*, *Titanoeca quadriguttata*, *Philaeus chrysoptus* and *Yllenus arenarius*.

KEY WORDS: Araneae, rare species, wydmy, Wrzosowisko Przemkowskie, Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie, poskoczek krasny.

WSTĘP

Eresus kollari ROSSI, 1846 mimo, że jest najbardziej rozpowszechnionym przedstawicielem rodziny Eresidae w Europie (ZAMANI *et al.* 2025), to w większości krajów jest uważany za rzadki i zagrożony (MILANO *et al.* 2021). W Polsce znane jest kilkadziesiąt stanowisk tego gatunku, a z Borów Dolnośląskich jest wspomniany tylko raz z "Wrzosowisk Przemkowskich" [WT40] (WIŚNIEWSKI & DAWIDOWICZ 2017). Biorąc pod uwagę, że biotop, na którym można spotkać *Eresus kollari* w Polsce to, między innymi, wydmy i wrzosowiska (ROZWAŁKA *et al.* 2019), można przypuszczać, iż w obrębie Borów Dolnośląskich występuje więcej potencjalnych siedlisk tego gatunku. Osiedły tryb życia oraz ograniczone możliwości migracyjne (BAUMANN 1997), powodują, że każde stanowisko ma istotną wartość ochronną i powinno być przedmiotem szczegółowej dokumentacji.

MATERIAŁ I METODY

Autor w dniach 19-20.09.2025 przeprowadził badania na wrzosowiskach i wydmach Borów Dolnośląskich, których wyniki przedstawia niniejsza praca. Badania przeprowadzono metodą "na upatrzonego", poszukiwania ukierunkowane były na *Eresus kollari*, ale notowano też występowanie innych gatunków pająków. Obserwacje udokumentowano fotograficznie. Przynależność stanowisk do obszarów Natura 2000 oraz właściwych jednostek administracyjnych odczytano z map GDOŚ (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 2025) na podstawie współrzędnych GPS, które również podano. W nawiasach kwadratowych – [] – podano współrzędne stanowisk w systemie UTM odczytane z mapy UTM Lepidoptera Mundi (JONKO 2025).

WYNIKI

Poniżej podano nowe stanowiska *Eresus kollari* wraz z opisami biotopów:

– **Borówki** [WS49], PLH020015 Wrzosowisko Przemkowskie:

o 19.09.2025, 2♂♂ na wydmie (51°25'47.0"N 15°40'19.5"E). Wydma pokryta wrzosowiskiem, zarastająca sosnami i brzozą. Między wrzosami dywan z mchów i porostów (Ryc. 1A);

o 19.09.2025, 2♂♂ (Ryc. 2), na wydmie rozciągającej się od 51°25'43.0"N 15°40'28.0"E do ambony myśliwskiej 51°25'41.0"N 15°40'48.0"E. Wydma porośnięta wrzosami oraz młodymi sosnami i brzożami, między wrzosami na podłożu rosną mchy i porosty oraz widoczne są pnie wyciętych sosen, miejscami nagie piasek;

o 19.09.2025, 1♂ na wydmie (51°25'19.0"N 15°40'30.0"E). Wydma porośnięta wrzosami, zarastająca sosną. Widoczne też suche pnie wyciętych sosen (Ryc. 1B);

Nie udało się stwierdzić tego gatunku na wydmach tworzących tak zwaną „Pustynię Kozłowską” (51°25'02.0"N 15°38'33.0"E-51°25'07.0"N 15°39'00.0"E oraz 51°25'48.0"N 15°39'30.0"E) położonych około kilometr na zachód od powyższych stanowisk. Mimo, że w większości są to nagie piaski rzadko porośnięte roślinnością trawiastą (sensu lato) lub kępami wrzosu to fragmentami znajdował się tam podobny biotop (wrzosowisko z mchami i porostami o południowej ekspozycji).

Ryc. 1. Stanowiska *Eresus kollari* w Borówkach (fot. G. Kolago).

Figs. 1. *Eresus kollari* sites in Borówki (photos G. Kolago).

– **Golnice** [WS38], były poligon Golnice:

o 20.09.2025, 2♂♂ w zachodniej części wydmy porośniętej wrzosowiskiem (51°21'15.0"N 15°32'10.0"E). Wydma porośnięta wrzosowiskiem; w części wschodniej sporadycznie, a w części zachodniej w znacznym stopniu, zarastająca sosną i brzożą. Dwa wędrujące samce zaobserwowano wśród pozostałości wywróconych drzew na polance pod brzożą, otoczoną przez wrzosy (Ryc. 3);

– **Ławszowa** [WS29], PLH020063 Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie, były poligon Przejęśław:

o 20.09.2025, 1♂ wędrujący na piaszczystej ścieżce przez wrzosowisko zarastające

Ryc. 2. Samiec *Eresus kollari* obserwowany w Borówkach (fot. G. Kolago).
Fig. 2. *Eresus kollari* male observed in Borówki (photo G. Kolago).

Ryc. 3. Stanowisko *Eresus kollari* w Golnicach (fot. G. Kolago).
Fig. 3. *Eresus kollari* site in Golnice (photo G. Kolago).

Ryc. 4. Samiec *Eresus kollari* obserwowany w Golnicach (fot. G. Kolago).

Fig. 4. *Eresus kollari* male observed in Golnice (photo G. Kolago).

Ryc. 5. Stanowisko *Yllenus arenarius* w Ławszowej (fot. G. Kolago).

Fig. 5. *Yllenus arenarius* site in Ławszowa (photo G. Kolago).

Ryc. 6. A – *Pellenes tripunctatus* obserwowany na „Pustyni Kozłowskiej”, B – *Titanoeca quadriguttata* obserwowana w Borówkach (fot. G. Kolago).

Figs. 6. A – *Pellenes tripunctatus* observed in “Kozłowska Desert”, B – *Titanoeca quadriguttata* observed in Borówki (photos G. Kolago).

Ryc. 7. *Eresus kollari*: rozmieszczenie w Polsce [czarne punkty – stanowiska literaturowe (GIERLASIŃSKI & RUTKOWSKI 2026), czerwone punkty – nowe stanowiska, okrąg - stanowisko wymagające weryfikacji; mapa wygenerowana niekomercyjnym programem MapaUTM ver. 6 (GIERLASIŃSKI 2024)].

Fig. 7. *Eresus kollari*: distribution in Poland [black dots – literature localities (GIERLASIŃSKI & RUTKOWSKI 2026), red ones – new localities, circle - locality requiring verification; map generated by noncommercial program MapaUTM ver. 6 (GIERLASIŃSKI 2024)].

sosną (51°23'48.0"N 15°22'55.0"E). W pobliżu tego stanowiska skontrolowano biotopy o podobnej charakterystyce do tych, gdzie stwierdzono *E. kollari* (wydmy 600 m na północ oraz 2400 m na południe), jednak nie znaleziono tam tego gatunku.

W trakcie badań stwierdzono występowanie następujących gatunków pająków. W zestawieniu uwzględniono także gatunki odnotowane przez autora podczas wcześniejszych badań na tym obszarze:

Araneidae

Agalenatea redii (SCOPOLI, 1763)

Golnice [WS38], były poligon Golnice: 20.09.2025, ♀ (51°21'22.0"N 15°32'18.0"E);

Araneus angulatus CLERCK, 1757

Borówki [WS49], PLH020015 Wrzosowisko Przemkowskie: 15.07.2024, 1♀ na sośnie (51°25'48.0"N 15°39'30.0"E); Stara Oleszna [WS49], PLH020015 Wrzosowisko Przemkowskie: 19.09.2025, 1♀ na sośnie rosnącej na wydmy (51°25'03.0"N 15°38'41.0"E);

Araneus diadematus CLERCK, 1757

Borówki [WS49], PLH020015 Wrzosowisko Przemkowskie: 15.07.2024, 1♀ na wrzocie (51°25'40.0"N 15°40'45.0"E); Stara Oleszna [WS49], PLH020015 Wrzosowisko Przemkowskie: 19.09.2025, 1♀ na sośnie (na wydmy) (51°25'03.0"N 15°38'41.0"E); Trzebień [WS49], PLH020015 Wrzosowisko Przemkowskie: 15.07.2024, 1♂ na gałęzi drzewa na skraju wrzosowiska (51°23'15.0"N 15°37'35.0"E);

Araneus marmoreus CLERCK, 1757

Trzebień [WS49], PLH020015 Wrzosowisko Przemkowskie: 15.07.2024, 1♀ na sośnie (51°23'20.0"N 15°37'45.0"E);

Gibbaranea bituberculata (WALCKENAER, 1802)

Borówki [WS49], PLH020015 Wrzosowisko Przemkowskie: 19.09.2025, 1♂ (51°25'47.0"N 15°40'19.5"E);

Neoscona adianta (WALCKENAER, 1802)

Borówki [WS49], PLH020015 Wrzosowisko Przemkowskie: 19.09.2025, 1♀ na wysuszonym wrzocie (51°25'30.0"N 15°40'45.0"E); Stara Oleszna [WS49], PLH020015 Wrzosowisko Przemkowskie: 15.07.2024, 1♂ na źdźble trawy porastającej wydmy (51°25'03.0"N 15°38'41.0"E);

Nuctenea umbratica (CLERCK, 1757)

Borówki [WS49], PLH020015 Wrzosowisko Przemkowskie: 19.09.2025, 1♂ na źdźble trawy porastającej wydmy (51°25'48.0"N 15°39'30.0"E).

Gnaphosidae

Berlandina cinerea (MENGE, 1872)

Borówki [WS49], PLH020015 Wrzosowisko Przemkowskie: 15.07.2024, 1♀ na piasku (51°25'48.0"N 15°39'30.0"E); Golnice [WS38], były poligon Golnice: 20.09.2025,

1♂ w rumoszu pod wrzosem (51°21'22.0"N 15°32'18.0"E); Stara Oleszna [WS49], PLH020015 Wrzosowisko Przemkowskie: 15.07.2024, 1♀ wśród uschniętych traw na piasku (51°25'03.0"N 15°38'41.0"E);

Gatunek nowy dla Dolnego Śląska.

Lycosidae

Arctosa perita (LATREILLE, 1799)

Borówki [WS49], PLH020015 Wrzosowisko Przemkowskie: 19.09.2025, 1♀ na piasku (51°25'48.0"N 15°39'30.0"E).

Philodromidae

Philodromus fuscomarginatus (DE GEER, 1778)

Borówki [WS49], PLH020015 Wrzosowisko Przemkowskie: 15.07.2024, 1♀ na żdźbłe trawy porastającej wydnię (51°25'40.0"N 15°40'45.0"E);

Philodromus margaritatus (CLERCK, 1757)

Borówki [WS49], PLH020015 Wrzosowisko Przemkowskie: 15.07.2024, 1♀ w rumoszu wśród suchej roślinności na wydnie (51°25'40.0"N 15°40'45.0"E);

Rhysodromus histrio (LATREILLE, 1819)

Borówki [WS49], PLH020015 Wrzosowisko Przemkowskie: 15.07.2024, 1♀ na wrzosowisku między wydmnami (51°25'30.0"N 15°39'20.0"E); Golnice [WS38], były poligon Golnice: 20.09.2025, 2♀♀ na wrzocie (51°21'03.0"N 15°33'20.0"E); Ławszowa [WS29], PLH020063 Wrzosowiska Świątoszowsko-Ławszowskie: 20.09.2025, 1♂ na wrzocie (51°23'19.0"N 15°23'19.0"E); Stara Oleszna [WS49], PLH020015 Wrzosowisko Przemkowskie: 19.09.2025, 1♀ na wrzocie (51°25'03.0"N 15°38'41.0"E); Trzebień [WS49] PLH020015 Wrzosowisko Przemkowskie: 15.07.2024, 2 juv. na wrzocie (51°23'20.0"N 15°37'45.0"E);

Gatunek nowy dla Dolnego Śląska.

Pisauridae

Pisaura mirabilis (CLERCK, 1757)

Trzebień [WS49], PLH020015 Wrzosowisko Przemkowskie: 15.07.2024, 1♀ na sośnie (51°23'20.0"N 15°37'45.0"E).

Salticidae

Aelurillus v-insignitus (CLERCK, 1757)

Borówki [WS49], PLH020015 Wrzosowisko Przemkowskie: 15.07.2024, 1♀ na suchej roślinności na wydnie (51°25'48.0"N 15°39'30.0"E); Stara Oleszna [WS49], PLH020015 Wrzosowisko Przemkowskie: 19.09.2025, 1 juv. w rumoszu między wrzosami (51°25'07.0"N 15°38'55.0"E); Trzebień [WS49], PLH020015 Wrzosowisko Przemkowskie: 15.07.2024, 1 juv. w rumoszu między wrzosami (51°23'20.0"N 15°37'45.0"E);

***Dendryphantès rudis* (SUNDEVALL, 1833)**

Stara Oleszna [WS49], PLH020015 Wrzosowisko Przemkowskie: 15.07.2024, 1 ♀ na żdźbłę trawy porastającej wydmy (51°25'07.0"N 15°38'55.0"E);

***Pellenes nigrociliatus* (SIMON, 1875)**

Stara Oleszna [WS49], PLH020015 Wrzosowisko Przemkowskie: 19.09.2025, 1 ♀ na wrzocie rosnącym na piaszczystej wydmy (51°25'07.0"N 15°38'55.0"E); 15.07.2024, 1 ♀ w kępie szczotliwych siwej (51°25'03.0"N 15°38'41.0"E); Golnice [WS38], były poligon Golnice: 20.09.2025, 1 ♀ przy kokonie z liścia przyczepionego do wrzosa (51°21'09.0"N 15°32'40.0"E); Ławszowa [WS29], PLH020063 Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie: 20.09.2025, 1 juv. (51°22'30.0"N 15°22'55.0"E); Trzebień [WS49], PLH020015 Wrzosowisko Przemkowskie: 15.07.2024, 1 ♀ na kokonie z liścia (51°23'20.0"N 15°37'45.0"E);

***Pellenes tripunctatus* (WALCKENAER, 1802)**

Trzebień [WS49], PLH020015 Wrzosowisko Przemkowskie: 15.07.2024, 2 juv. 1 ♀ na zarastającej piaszczystej ścieżce (51°23'20.0"N 15°37'45.0"E); Stara Oleszna [WS49], PLH020015 Wrzosowisko Przemkowskie: 15.07.2024, 1 juv. (Ryc. 6A), w rumoszu na piasku (51°25'03.0"N 15°38'41.0"E);

***Philaeus chrysops* (PODA, 1761)**

Borówki [WS49], PLH020015 Wrzosowisko Przemkowskie: 15.07.2024, 1 juv. na rozległym wrzosowisku między wydmami (51°25'30.0"N 15°39'20.0"E); Golnice [WS38], były poligon Golnice: 20.09.2025, 1 ♀ pod wrzosem (51°21'09.0"N 15°32'40.0"E); Stara Oleszna [WS49], PLH020015 Wrzosowisko Przemkowskie: 19.09.2025, 2 ♀♀ na czeremsze amerykańskiej (51°25'03.0"N 15°38'41.0"E);

***Yllenus arenarius* SIMON, 1868**

Borówki [WS49], PLH020015 Wrzosowisko Przemkowskie: 19.09.2025, 2 ♂♂, 1 ♀ na piaszczystej wydmy (51°25'48.0"N 15°39'30.0"E); Golnice [WS38], były poligon Golnice: 20.09.2025, 1 ♀, 1 ♂ na niewielkim fragmencie nagiego piasku pod wydmą (51°21'13.0"N 15°32'09.0"E); Ławszowa [WS29], PLH020063 Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie: 20.09.2025, 1 ♀, 1 ♂ na piasku (51°22'30.0"N 15°22'55.0"E), 1 ♂ na piasku (51°23'19.0"N 15°23'19.0"E) (Ryc. 5); Stara Oleszna [WS49], PLH020015 Wrzosowisko Przemkowskie: 19.09.2025, 2 ♂♂, 2 ♀♀ na piaszczystej wydmy (51°25'02.0"N 15°38'33.0"E - 51°25'07.0"N 15°39'00.0"E).

Sparassidae***Micrommata virescens* (CLERCK, 1757)**

Stara Oleszna [WS49], PLH020015 Wrzosowisko Przemkowskie: 19.09.2025, 1 juv. wśród mchów i porostów (51°25'03.0"N 15°38'41.0"E).

Thomisidae***Coriarachne depressa* (C. L. KOCH, 1837)**

Borówki [WS49], PLH020015 Wrzosowisko Przemkowskie: 15.07.2024, 1 ♂ na żdźbłę trawy porastającej wydmy (51°25'48.0"N 15°39'30.0"E);

***Thomisus onustus* WALCKENAER, 1805**

Stara Oleszna [WS49], PLH020015 Wrzosowisko Przemkowskie: 15.07.2024, 1 juv. na źdźble trawy porastającej wydmy; 19.09.2025, 1 ♀ na wrzosie (51°25'03.0"N 15°38'41.0"E).

Titanoecidae***Titanoeca quadriguttata* (HAHN, 1833)**

Borówki [WS49], PLH020015 Wrzosowisko Przemkowskie: 19.09.2025, 1 juv. ♂ (Ryc. 6B), wśród mchów i porostów między wrzosami (51°25'47.0"N 15°40'19.5"E).

DYSKUSJA

Poza osobnikiem zauważonym przypadkowo na ścieżce, wszystkie samce *E. kollari* zostały znalezione w podobnym biotopie: na mchach i porostach między kępami wrzosów, na nasłonecznionych zboczach wydmy o południowej ekspozycji. Charakter siedlisk wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo występowania tego gatunku na pobliskich poligonach należących do Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Żagań (częściowo należących do Obszaru Natura 2000 Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie), jednak z uwagi na ich czynny charakter autor nie przeprowadzał tam badań terenowych. Z Dolnego Śląska znane jest jeszcze inne stanowisko poskocza: Strzeblów (CZAJKA 1966). Jednak nawet sam autor, ze względu na brak odłowienia okazu, nie wykluczał pomyłki w oznaczeniu. Warto zauważyć, że pająk został oznaczony jako *Eresus niger*, ponieważ dopiero po rewizji w 2008 roku wydzielono z niego 3 gatunki: *E. kollari*, *E. sandaliatus* i *E. moravicus* (ŘEZÁČ *et al.* 2008). Stwierdzenie w masywie Ślęzy (dokładniej na Raduni, niedaleko na południe od Strzeblowa) *Ferreola diffinis*, nastecznika (Pompilidae) którego samice polują tylko na pająki z rodzaju *Eresus* (ROZWAŁKA *et al.* 2019) może świadczyć o występowaniu w tamtej okolicy pająków z tego rodzaju, a dość wczesna data rekordu (10 czerwca 1961 roku) może sugerować, że był to samiec *Eresus sandaliatus* (MARTINI *et al.* 1778). Biotop, w którym widziany był pająk (hałda w kamieniołomie), może też wskazywać na ten gatunek, ponieważ preferuje on twardsze podłoże niż *E. kollari* (ŘEZÁČ *et al.* 2018). Zasadne byłoby więc przeprowadzenie w tym rejonie badań mających na celu potwierdzenie występowania przedstawicieli rodzaju *Eresus* oraz weryfikację ich przynależności gatunkowej.

Z innych gatunków stwierdzonych podczas badań przeprowadzonych przez autora na obszarze wydmy i wrzosowisk Borów Dolnośląskich na szczególną uwagę zasługują rzadko podawane *Titanoeca quadriguttata* czy psammofilne *Arctosa perita* oraz *Berlandina cinerea*. Jest to pierwsze stwierdzenie *B. cinerea* z Dolnego Śląska. Innym gatunkiem do tej pory nie wykazanim z tego obszaru jest *Rhysodromus histrio*, który dosyć licznie występował na wrzosowiskach porastających badany teren. Na słabiej porośniętych fragmentach wydmy, w miejscach z odsłoniętym piaskiem, obserwowano rzadko spotykane wydmywce (*Yllenus arenarius*). W pracy wykazano też występowanie nieczęsto spotykanych, ciepłolubnych skakunów *Pellenes nigrociliatus* i *Pellenes tripunctatus*, a także innych gatunków, w tym pospolitych, których udokumentowanie stanowi istotny element dokumentacji różnorodności biologicznej badanego obszaru. Potwierdzenie występowania na wrzosowiskach Borów Dolnośląskich chronionego *Philaeus chryso-*

oraz *Eresus kollari*, a także fakt, że z „Wrzosowiska Przemkowskiego” podawane są też bardzo rzadkie gatunki jak *Uloborus walckenaerius* LATREILLE, 1806 i *Oxyopes heterophthalmus* (LATREILLE, 1804) (WIŚNIEWSKI & DAWIDOWICZ 2017), wskazują na wysoką wartość przyrodniczą tego obszaru i zasadność jego ochrony.

PIŚMIENNICTWO

- BAUMANN T. 1997. Habitat selection and dispersal power of the spider *Eresus cinnaberinus* (OLIVIER, 1789) in the porphyry landscape near Halle (Saale), In: ŻABKA M. (Ed.), *Proceedings of the 16th European Colloquium of Arachnology*, Siedlce: 37–45.
- CZAJKA M. 1966. Einige Angaben über die Spinnen (Araneae) von Ślęza Massiv. *Polskie Pismo Entomologiczne* 36: 365–376.
- GENERALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA 2025. Geoserwis – mapy [on-line]. <http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/> (dostęp: 30.10.2025).
- GIERLASIŃSKI G. 2024. MapaUTM v.6. <http://www.heteroptera.us.edu.pl/>; dostęp 1.11.2024.
- GIERLASIŃSKI G., RUTKOWSKI T. 2026. Pająki (Araneae) Polski. <http://zbioryprzyrodnicze.web.amu.edu.pl>, dostęp: 01.03.2026.
- JONKO K. 2025. Lepidoptera Mundi. <https://lepidoptera.eu>, dostęp: 20.12.2025.
- MILANO F, BLICK T, CARDOSO P, CHATZAKI M, FUKUSHIMA CS, GAJDOŠ P, GIBBONS A., HENRIQUES S., MACÍAS-HERNÁNDEZ N., MAMMOLA S., NENTWIG W., NOLAN M., PÉTILLON J., POLCHANINOVA N., ŘEZÁČ M., SANDSTRÖM J., SMITH H., WIŚNIEWSKI K., ISAJA M. 2021. Spider conservation in Europe: a review. *Biological Conservation* 256: 109020. DOI: 10.1016/j.biocon.2021.109020.
- ŘEZÁČ M., PEKÁR S., JOHANNESSEN J. 2008. Taxonomic review and phylogenetic analysis of central European *Eresus* species (Araneae: Eresidae). *Zoologica Scripta* 37: 263–287.
- ŘEZÁČ M., TOŠNER J., HENEBERG P. 2018. Habitat selection by threatened burrowing spiders (Araneae: Atypidae, Eresidae) of central Europe: evidence base for conservation management. *Journal of Insect Conservation* 22(1): 135–149. DOI: 10.1007/s10841-018-0048-x.
- ROZWĄŁKA R., RUTKOWSKI T., SIENKIEWICZ P., WIŚNIEWSKI B. 2019. The ladybird spider *Eresus kollari* ROSSI, 1846 (Araneae: Eresidae) in Poland: distribution and current status of threat. *Acta Zoologica Bulgarica* 71(1): 17–24.
- WIŚNIEWSKI K., DAWIDOWICZ A. 2017. *Uloborus walckenaerius* and *Oxyopes heterophthalmus* in Poland (Araneae: Uloboridae, Oxyopidae). *Arachnologische Mitteilungen* 54: 48–51.
- ZAMANI A., SEROPIAN A., ZARIKIAN N.A., BULBULASHVILI N., SZÜTS T. 2025. Different, but still the same: integrative taxonomy confirms a new species of *Eresus* WALCKENAER, 1805 (Araneae, Eresidae) from the South Caucasus. *ZooKeys* 1249: 1–13. DOI: 10.3897/zookeys.1249.159081.

Accepted: 20 February 2026; published: 8 April 2026

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>